
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 324

DOI 10.5281/zenodo.7192739

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ СИСТЕМ ШТАТА НАГАЛЕНД

CHANGING THE ELECTORAL SYSTEMS OF THE STATE OF NAGALAND

АНТУШЕВА ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрантка,

Российский государственный гуманитарный университет.

ANTUSHEVA ZLATA ALEKSANDROVNA,

graduate student,

Russian State University for the Humanities.

В данном исследовании представлен анализ факторов, лежащих в основе годами используемой избирательной системы в индийском штате Нагаленд – голосование по доверенности. Работа нацелена на выявление мотивов, лежащих в основе подобной особенности, складывающейся на протяжении длительного времени, разбор культурно-социологических причин и изменений системы взглядов у молодого поколения избирателей. Рассмотрен комплекс электоральных особенностей, присущих штату, и в результате проведенного исследования разработан возможный прогноз на дальнейшее изменение привычной системы выборов.

This study presents an analysis of the factors underlying the electoral system used for years in the Indian state of Nagaland – proxy voting. The work is aimed at identifying the motives underlying such a feature that has been developing for a long time, analyzing cultural and sociological reasons, and changes in the system of views among the younger generation of voters. The complex of electoral features inherent in the state is considered, and as a result of the conducted research, a possible forecast for further changes in the usual election system is developed.

Ключевые слова: электорат, политика, Индия, Нагаленд, голосование, выборы, избиратель.

Key words: electorate, politics, India, Nagaland, voting, elections, voter.

Введение. Избирательная система в индийском штате Нагаленд довольно застыла и сохраняет традиционный уклад. Но, несмотря на это, есть современные тенденции ее развития. В работе рассматривается эволюция электоральной системы с учетом факторов, оказывающих влияние на государственно политическое устройство штата, а также отношение местных жителей к ней.

К задачам исследования относятся: изучение актуального состояния избирательной системы штата Нагаленд и причин, формирующих основу текущего положения дел; выделение

формирующихся тенденций, оказывающих влияние на изменение электоральной системы штата.

Электоральная система штата

Индия является крупнейшей страной на мировой арене с демократической системой правления. При этом устройство ее выборной системы вызывает в политических и научных кругах недопонимание, вызванное незнанием ряда особенностей индийских штатов, расположенных на северо-востоке страны.

В виду ряда причин в Нагаленде наблюдается стабильно высокая явка избирателей. На выборах в Лок Сабха в 2014 году процент явки составил почти 88%, в 2019 году – более 83%. Необходимо отметить, что подобными цифрами не могут похвастаться другие индийские штаты, например, Уттар-Прадеш, Аруначал-Прадеш и др. Обычно по Индии процент явки избирателей составляет около 50-60% [1].

В чем же отличие северо-восточного штата Нагаленд? Этот феномен центральным правительством объясняется тем, что племена нагов – народа, населяющего штат, который ранее оказывал значительное сопротивление правительству и стремился к самоопределению, в настоящее время отказался от идеи противоборства и встал на путь построения демократического общества. Но это лишь на первый взгляд.

Во-первых, в отличие от других штатов Нагаленд в Лок Сабха представлен только одним представителем. Во-вторых, за последние годы депутаты от штата не внесли значительных предложений на обсуждение и почти не участвовали в работе над другими инициативами, проявляя нейтралитет.

Такое совершенно не проактивное политическое поведение объясняется тем, что каждый депутат от штата обязан, прибыв в центр, отказаться от своих убеждений и партийных взглядов. Политику из Нагаленда необходимо присоединяться к коалиции каких-либо правящих сил вне зависимости от его идеологии.

Еще одной причиной подобного выбора является факт того, что Нагаленд во многом зависит от центральных дотаций и средств поддержки, выделяемых правительством на нужды региона. Такое положение дел сформировалось с момента образования штата и получения права на самоопределение. Создание нового штата было экономически нецелесообразно, но политически оправданно.

Несмотря на то, что во многом бюджет штата формируется за счет трансферов правительства, в Нагаленде параллельно существует дублирующая система пополнения казны. На местном уровне создана отдельная система налогообложения. Есть определенная фиксированная сумма, которую обязана выплачивать большая часть домов, входящих в общины.

Феномен высокой явки избирателей также объясняется довольно распространённой практикой для жителей Нагаленда – голосование по доверенности. Эта особенность совершенно не присуща демократическим устоям, но является неотъемлемой частью традиций. Практика такого голосования представляет собой включение дополнительного списка людей в бюллетень проголосовавшего. Причем люди, которых вписывают, обычно не должны участвовать в голосовании по разным причинам. Так почему же на принципы индивидуального голосования, являющиеся неотъемлемой частью демократического строя, в Нагаленде не обращают должного внимания? В чем причина сохранения системы коллективного голосования? Например, в граничащем штате Мегхалая община нагов имеет высокую численность, в государственных структурах на региональном уровне они формируют большинство, но при этом электоральная система иная.

Дело в том, что издревле для коренных жителей штата голосование проводится не на уровне отдельных лиц. Всегда единицей голосования выступает группа людей, будь то семья или община. Именно сложившиеся традиции влияют на современную электоральную систему [3].

Необходимо отметить, что данная форма голосования закреплена на законодательном уровне и не является противозаконной. Результаты коллективного голосования вступают в силу после согласования на уровне местных органов власти и затем фиксируются законами штата и дополнительными конституционными поправками. Таким образом, индивидуальное голосование меняется на голосование по доверенности при помощи издания отдельных указов на уровне региональных властей.

Еще одной традиционной особенностью голосования нагов является отсутствие права у женщин принимать участие в выборах, социальной и общественной жизни общины, принимать значимые решения для коллектива [5]. Особенно это проявляется в сельских районах, где сильны патриархальные взгляды и невысокий уровень грамотности. Принято, что данный сектор жизни общины находится под контролем мужской части населения. Тем не менее, это не мешает включать в бюллетени имена своих жен, матерей.

Из этого выявляется еще одна причина, по которой списки голосования в штате раздуты. Это перепись населения. Из-за противостояния между племенами нагов, стали формироваться искаженные списки переписи населения для того, чтобы впоследствии иметь возможность расширить лист голосующих. Такие шаги предпринимаются из-за того, что местные власти хотят сохранить или порой даже увеличить число избирательных мандатов на уровне округов. За подачу дополнительных голосов в этом случае отвечают главы сельских общин [2].

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что экономический и политический факторы, а также верность традициям являются основополагающими причинами высоких показателей явки на выборах.

Отмечается, что прослеживается связь в процентах проголосовавших в зависимости от партии, которая имеет большую поддержку в том или ином районе штата. Зачастую явка выше там, где сильно влияние Народного фронта нагов [4].

Кроме того, примером наметившихся изменений в системе является повторное голосование, назначенное центральным правительством после того, как были доказательства того, что в штате практикуется голосование по доверенности. В ходе повторного голосования использовались кабинки, рассчитанные на одного избирателя.

Тем не менее, существующее политическое сознание и традиционный уклад еще долгое время будет иметь влияние в регионе и коллективное голосование сохранится в среднесрочной перспективе. Просматриваемые тенденции такие как, повышение уровня образования у молодежи, внедрение новых технологических решений и изменение политики центральных властей по отношению региону создают благоприятную среду для изменений.

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» шифр гранта 2022-2) в 2022-2023г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A look back into political development in northeast 2021// News Live TV. URL: <https://newslivetv.com/a-look-back-into-political-developments-in-northeast-2021> (дата обращения: 16.05.2022).
2. Are free and fair elections in Nagaland possible in the near future? // The Morung Express. URL: <https://morungexpress.com/are-free-and-fair-elections-nagaland-possible-near-future> (дата обращения: 25.07.2022).

3. Hoshi K. Election malpractices in Nagaland// The Eastern mirror. URL: <https://easternmirrornagaland.com/election-malpractices-in-nagaland> (дата обращения: 17.07.2022).
4. Manifesto, General Election to the Nagaland Legislative Assembly, 2018 // URL: http://parliamentlibraryindia.nic.in/writereaddata/Library/E_Manifesto/Naga_people.pdf (дата обращения: 03.08.2022).
5. Ojha R. Women in Electoral Politics in Nagaland, India//International Research Journal of Social Sciences. URL: <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i11/9.ISCA-IRJSS-2014-182.pdf> (дата обращения: 24.05.2022).

© Антушева З.А., 2022.